

SABERES SOBRE A PSIQUIATRIZAÇÃO DE MULHERES NO DSM-5

DOI: 10.5281/zenodo.17963032

Deise Priscila Delagnolo

¹Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB

ddelagnolo@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

A classificação de condutas com patológicas se consolidou na história da psiquiatria moderna a partir do século XIX, com o advento do que Foucault (2006) denominou de medicina do não-patológico. Para o filósofo, o não-patológico no saber psiquiátrico refere-se a um campo de saber que não se funda na observação de lesões orgânicas ou etiologias biológicas como na anatomopatologia, mas na normalização e na classificação das condutas segundo critérios morais, sociais e culturais dominantes de cada estrutura histórica. A classificação de comportamentos e modos de vida de diferentes grupos denominados por Foucault (2001) como anormais, ao longo da história serviu de matriz para a formulação de critérios diagnósticos e categorias nos manuais de psiquiatria, com os Manuais Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais (DSM). Esta pesquisa tem por objetivo problematizar os enunciados que patologizam comportamentos e condições fisiológicas femininas a partir da análise do DSM-5. Especificamente, busca-se: a) recuperar a história da psiquiatria como medicina do não-patológico; b) identificar enunciados que produzem a patologização das mulheres; e c) articular esses enunciados com a noção foucaultina de saber/poder psiquiátrico, compreendido como um dispositivo de classificação e controles das anormalidades femininas. A pesquisa justifica-se pela imersão dos saberes dos manuais psiquiátricos na patologização da vida, neste caso, especificidades das mulheres. Os resultados parciais da pesquisa indicam que o DSM-5 participa da produção de uma patologização do feminino, ao incluir sintomas e comportamentos associados à experiência das mulheres em diversas categorias diagnósticas – por exemplo, nos transtornos de humor, transtornos de personalidade, depressões, questões relacionadas a fisiologia do corpo feminino, como menstruação, menopausa, parto, etc. Espera-se, com este breve escrito, induzir questionamento sobre os DSMs enquanto manuais morais de classificação de sinais e sintomas que, sob a aparência de neutralidade científica, contribuem para a medicalização e patologização de grupos historicamente marginalizados, em especial, das mulheres.

Palavras-chave: DSM-5; Patologização feminina; Psiquiatria.